

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

PROBLEM POINTS IN IDENTIFYING CRIMES IN THE FIELD OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING USING COMPUTER TECHNOLOGIES

СТРЫГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

канд. филос. наук, доцент,

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

STRYGINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

PhD in Philosophy, Associate professor,

Chernyshevsky Saratov State University.

В статье рассматриваются детерминанты, связанные с преступным наркооборотом через сеть Интернет. Обсуждаются проблемы выявления этих преступлений и их правильной квалификации. Определяются негативные тенденции в стране и мире по вовлечению в незаконный оборот наркотиков при помощи электронных ресурсов несовершеннолетних лиц. Выделяются современные особенности незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет. Сделан вывод, что этот процесс происходит при помощи незаконной специальной области «серого» Интернета, что не всегда делает возможным определить заказчика преступления.

The article examines the determinants associated with criminal drug trafficking via the Internet. The problems of identifying these crimes and their proper qualification are discussed. The negative trends in the country and the world in involving minors in drug trafficking with the help of electronic resources are being determined. The modern features of drug trafficking via the Internet are highlighted. It is concluded that this process takes place with the help of an illegal special area of the "gray" Internet, which does not always make it possible to identify the customer of the crime.

Ключевые слова: оборот наркотиков, квалификация преступления, «серый» Интернет, криптовалюта, несовершеннолетние, безопасность.

Key words: drug trafficking, classification of crime, "gray" Internet, cryptocurrency, minors, security.

В настоящее время незаконный оборот наркотических и психотропных средств становится все более распространенным в Российской Федерации, в него втягивается большое количество молодежи. В зоне риска оказалось здоровье нации, подрыв традиционных нравственных и моральных ценностей, а также правопорядок. Это подчеркивается в «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», где говорится, что в большинстве регионов страны наркоситуация остается напряжённой [8]. Опасность подтверждается сведениями таможенной службы об изъятии в прошлом году из незаконного оборота наркотических средств на 23,5% больше, чем в 2022 году, что составляет 23,7 тонны [9].

Увеличение оборота наркотиков стало одним из рисков в сфере национальной безопасности страны, что описано в Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности

Российской Федерации» [4].

На сегодняшний день в информационном обществе незаконный оборот наркотиков приобрел новые черты с использованием сети Интернет. Особенную опасность представляет то, что в сфере продажи запрещенных наркотиков используется специальная область Интернета, известная как «Даркнет», которая скрыта от общественного внимания. «Даркнет» представляет собой онлайн-пространство, состоящее из различных сегментов с собственными правилами, валютой, цензурой и аудиторией. Для доступа к нему имеются специальные браузеры, зашифрованные сообщения и сайты TOR, поскольку именно там находится больше всего теневого ресурса. Эта система позволяет преступникам осуществлять незаконные операции во всем мире, продавать незаконно полученные товары и услуги, создавая огромный рынок, оставаясь незамеченными.

Типичным примером подобных преступлений является приговор Северодвинского городского суда Архангельской области о покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет),

Трое граждан Российской Федерации создали организованную группу с целью распространения через интернет наркотиков, в которой все роли от руководителя до исполнителей были распределены. Через незаконный магазин в сети Интернет преступниками были приобретены растения рода Cannabis, а также оборудование для противозаконного их выращивания. В дальнейшем эта группа, после возделывания ими растений в значительных размерах, уже через созданный руководителем магазин, собиралась их продавать через сеть «Даркнет».

Преступный замысел не удалось довести до конца, поскольку все они были задержаны, признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания. Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от 25 октября 2023 года по апелляционной жалобе подтвердил имеющийся состав преступления указанных граждан и им были назначены более суровые наказания, чем прежним приговором [6].

Необходимо сказать, что в первом приговоре Северодвинским судом Архангельской области просматриваются ошибки в выводах, которые допускаются при рассмотрении подобных дел. Суд необоснованно из обвинения осужденных исключил квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой.

Вместе с тем, в разъяснении Верховного Суда РФ, со ссылкой на ч. 3 ст. 35 УК РФ, говорится, что в случае распространения наркотиков через сеть Интернет, если даже не все участвовали в совершении отдельных преступлений и не были знакомы между собой, это не опровергает вывод об организованном характере этой группы [5].

В правоприменительной практике статьи 228 УК РФ имеется неоднозначное толкование ее содержания, связанное с определением признака наличия организованной преступной группы в случае распространения наркотиков через сеть Интернет. Это порождает подчас несправедливые приговоры суда, в соответствии с которыми преступникам назначаются менее тяжкие наказания, чем они заслужили. Такое положение дел противоречит ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ, требующей правильного применения закона и вынесения справедливого приговора.

Одновременно следует отметить, что решения судов должны соответствовать общеправовым принципам (куда относится принцип справедливости), поскольку они отражают вектор развития права.

Выдающийся ученый М.И. Байтин считал, что принципы права отражают его объективные свойства, они «обусловлены закономерностями развития общества» [1, с.148].

Как считает Е.Н. Шевченко, зачастую отдельные операции с наркотиками, совершаемые в группе, перерастают в групповую реализационную деятельность [10, с. 236]. Поэтому квалификацию преступления по ст. 228 УК РФ в случае его совершения через сеть «Интер-

нет» следует осуществлять в совокупности со ст.234 УК РФ, предусматривающей наказание за преступления, совершенные организованной группой.

К характерным чертам таких преступлений относится: создание организованной группы с целью незаконного сбыта наркотиков в сети «Даркнет»; четкое распределение ролей в преступной группировке; возможность осуществлять взаимодействие с другими преступниками при помощи сети Интернет в «темном интернете»; использование или создание незаконного магазина в «Даркнете».

Одна из причин популярности и востребованности незаконных интернет-магазинов обусловлена тем, что используются технологии VPN, предназначенные для обеспечения высокой степени анонимности между продавцами и покупателями.

Представляет проблему выявление операций с обналчиванием и отмытием преступных денег. Все больше наркодилеров в России предпочитают использовать криптовалюту для упрощения незаконного оборота наркотиков. На просторах российского Интернета имеется много сайтов, где можно ее обменивать на рубли. Однако эти сайты не подлежат юридическому контролю, поскольку установить личность ее отправителя и получателя невозможно.

Особую опасность представляет тот факт, что возможности анонимного приобретения наркотических веществ с использованием телекоммуникационных устройств сети, а также участия в сбыте наркотиков получают дети и подростки.

Как показали исследования во многих странах, через социальные сети приобретают наркотики больше всего подростки 16-17 лет. Это было отмечено в Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2023 год [2].

Вовлечение подростков в незаконный оборот наркотических средств все чаще происходит с использованием социальных сетей и мессенджеров. Соглашаясь на «предложения о работе», несовершеннолетние начинают совершать преступные действия, не всегда осознавая это. Им предлагается хорошо оплачиваемая работа с помощью знакомых гаджетов и интернета, что порождает ложное чувство застрахованности от привлечения к уголовной ответственности.

Следственная практика свидетельствует, что имеются факты агитации лиц для распространения «закладок» наркотиков под предлогом подбора на работу курьеров по доставке продуктов питания. Как считают специалисты, подобные методы наиболее распространены в регионах, где предельные ограничительные меры (Казань и Москва) [3, с. 76].

Наркооборот онлайн представляет международное явление, которое приобрело глобальный характер. Получают развитие международные сетевые структуры преступников. Имеются сложности, связанные с применением зашифрованных сообщений в различных мессенджерах, предоставляемых зарубежными компаниями из Азии, Европы и США. Эти обстоятельства мешают владельцам мессенджеров расшифровывать информацию, содержащуюся в них, и препятствуют правоохранительным органам в получении данных о переписке абонентов в ходе оперативно-розыскной работы.

Цифры показывают, что зарегистрировано число преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств в сети Интернет в 2023 г., составляет 56,8 тыс. Это говорит о том, что более половины всех раскрытых фактов сбыта происходили через интернет [7].

Общедоступность и открытость сетевых коммуникаций способствует латентному психологическому воздействию, смене ценностей и установок, в том числе в правовом сознании.

Очевидно, что использование интернета для незаконного оборота наркотиков затрудняет борьбу с преступлениями правоохранительными органами. Стоит первостепенная задача выявления и привлечения к ответственности организаторов преступлений, а также лиц, во-

влекающих в них несовершеннолетних, что требует выработки единой практики квалификации преступлений по незаконному обороту наркотиков через сеть Интернет.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков, которая приобрела новые черты в эпоху компьютеризации, стала основным приоритетом государственной политики.

Вместе с тем, на государственном уровне необходимо разработать систему мер предотвращения незаконного оборота наркотиков и наркотических средств среди молодежи, где (кроме борьбы с употреблением наркотиков) предусмотреть, как составную часть, содействие в трудоустройстве подростков, возможности получения ими легального заработка и в период обучения, и во время каникул. Возможно предусмотреть для этого льготы предпринимателям, трудоустраивающих несовершеннолетних.

Таким образом, с увеличением распространения информационных технологий становится особенно важным осуществлять комплекс мер, направленные против оборота наркотиков, что будет способствовать, в свою очередь, уменьшению их употребления и уменьшению рисков национальной безопасности страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М.: ООО ИД «Право и государство», 2005. 544 с.
2. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2023 год. Организация Объединенных Наций. Вена, 2024 год. URL: [chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unis.unvienna.org/unis/uploads/documents/2024-INCB/2325540R_INCB_Annual_Report](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unis.unvienna.org/unis/uploads/documents/2024-INCB/2325540R_INCB_Annual_Report) (дата обращения: 10.06.2024).
3. Ивушкина О.В. Направления уголовной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков // Сибирский юридический Вестник. 2023. № 2 (101). С. 74-79.
4. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046>.
5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Утвержден Президиумом Верховного суда РФ 12 июня 2012 года. URL: <https://vsrf.ru/files/14055> (дата обращения 09.06.2024).
6. Приговор Архангельского областного суда Архангельской области № 22-3155/2023 от 25 октября 2023 г. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/3eDfdtXwBt4> (дата обращения 24.05.2024).
7. Статистика в 2023 году в сфере употребления наркотиков на территории России URL: <https://narkonet.info> (дата обращения: 10.06.2024).
8. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23.11.2020 г. № 733 URL: <http://www.scrf.gov.ru/security/State/document118> (дата обращения 23.05.2024).
9. Федеральная таможенная служба. Сайт. РИА Новости. Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков – России. URL: <https://customs.gov.ru/press/prensa-o-nas/document/561402> (дата обращения 09.06.2024).
10. Шевченко Е.Н. Соучастие в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков: проблемы квалификации: дис.... канд. юрид. наук. М., 2022. 236 с.

© Стрыгина С.В., 2024.